

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

GAME TECHNOLOGIES IN ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Стаття розкриває проблему використання ігрових технологій в художньо-естетичному вихованні дошкільників, оскільки їй надається недостатня увага в сучасних програмах розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку. Зазначено, що художньо-естетичне виховання набуває особливого значення в дошкільному віці, коли емоційне сприйняття дитиною навколишнього світу превалює, і знаходить своє відображення в художньо-естетичній діяльності. Використання ігрових технологій відкриває не тільки безмежні можливості для розвитку дитини, а й дозволяє керувати педагогічним процесом та передбачати його результати. Технологічний підхід у методах і формах педагогічної взаємодії забезпечує ефективність освітнього процесу. В тексті статі представлено короткий аналіз останніх досліджень щодо використання ігрових технологій в художньо-естетичному вихованні дошкільників, з`ясовано ключові поняття: художньо-естетичне виховання, креативність, ігрова технологія. З`ясовано, що ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити захопливою не тільки роботу дітей на творчо-пошуковому рівні, але й перетворює на позитивну, емоційно забарвлену монотонну діяльність із запам`ятовування, повторення, закріплення чи засвоєння інформації. Емоційність ігрового дійства активізує всі психічні процеси дитини дошкільного віку. Надалі в статті представлено дослідження з розвитку креативності старших дошкільників у процесі художньо-естетичного виховання. В статті описано, критерії і показники рівнів креативності дошкільників у процесі художньо-естетичного виховання, запропоновано систему занять з різних розділів програми з використанням ігрових технологій і короткий аналіз результатів експериментальної роботи. Результати контрольного експерименту засвідчили про те, що представлена система роботи щодо розвитку креативності у дітей старшого дошкільного віку в художньо-естетичній діяльності підтвердила свою ефективність. А ігрові технології, які було включено в означену систему роботи залишаються нетривіальним і дієвим засобом гармонійного розвитку особистості і, зокрема художньо-естетичного виховання старших дошкільників.

Ключові слова: художньо-естетичне виховання, креативність, ігрова технологія.

The article reveals the problem of using game technologies in the artistic and aesthetic education of preschoolers, as it is given insufficient attention in modern programs of development, education and training of preschool children. It is noted that artistic and aesthetic education acquires special significance in preschool age, when the child's emotional perception of the world prevails, and is reflected in artistic and aesthetic activities. The use of game technologies not only opens up endless opportunities for child development, but also allows you to manage the pedagogical process and predict its results. The technological approach in methods and forms of pedagogical interaction provides efficiency of educational process. The text of the article presents a brief analysis of recent research on the use of game technologies in the artistic and aesthetic education of preschoolers, clarifies the key concepts: artistic and aesthetic education, creativity, game technology. It was found that game technology is one of the unique forms of learning, which allows to make exciting not only the work of children at the creative search level, but also turns it

into a positive, emotionally colored monotonous activity of memorizing, repeating, consolidating or assimilating information. The emotionality of the game action activates all the mental processes of the preschool child. Further in the article the research on development of creativity of senior preschoolers in the course of art and aesthetic education is presented. The article describes the criteria and indicators of levels of creativity of preschoolers in the process of artistic and aesthetic education, offers a system of classes in different sections of the program using game technologies and a brief analysis of experimental results. senior preschool age in artistic and aesthetic activities has proven its effectiveness. The game technologies, which were included in this system of work remain a non-trivial and effective means of harmonious development of personality and, in particular, artistic and aesthetic education of older preschoolers.

Key words: artistic and aesthetic education, creativity, game technology.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Останнім часом в українській психолого-педагогічній науці зростає увага до проблем теорії і практики художньо-естетичного виховання як найважливішого засобу формування всебічно розвинутої, духовно багатой особистості. Особливого значення художньо-естетичне виховання набуває в дошкільному віці, коли емоційне сприйняття дитиною навколишнього світу превалює, і знаходить своє відображення в художньо-естетичній діяльності. Сучасні комплексні програми розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку («Українське дошкільня», «Дитина», «Дитина в дошкільні роки») відповідають вимогам Базового компоненту дошкільної освіти, як Державного стандарту щодо художньо-естетичного виховання. Однак, аналіз змісту означених програм виявив, що недостатню увагу відведено використанню ігрових технологій в художньо-естетичному вихованні дошкільників, зокрема з метою розвитку креативності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню ігрових технологій присвячено чимало наукових досліджень. На думку сучасних вчених (Н. Гавриш, І. Дичківська, О. Новиков, Г. Селевко та ін.), використання ігрових технологій відкриває не тільки безмежні можливості для розвитку дитини, а й дозволяє керувати педагогічним процесом та передбачати його результати. Технологічний підхід у методах і формах педагогічної взаємодії забезпечує ефективність освітнього процесу. Так, на думку О. Новикова, використання технологічного підходу, який дозволяє спроектувати педагогічний процес за змістом, методами, і засобами навчання гарантовано сприяє реалізації освітніх цілей (Новиков, 2007: 48). Відмітимо популярні в сучасній практиці художньо-естетичного виховання дошкільників ігрові технології, як-от технологія розвитку творчих здібностей на заняттях з

малювання Л. Шульги (Шульга, 2014, 107-108), технологія розвитку творчих здібностей у процесі різних видів образотворчої діяльності (малювання, ліплення, аплікація, конструювання) старших дошкільників В. Суржанської (Суржанська, 2007) та ін.

Мета статті є розкрити питання впровадження ігрових технологій у процес художньо-естетичного виховання дошкільників і представити використання ігрових технологій в розвитку креативності старших дошкільників.

Виклад основного матеріалу. Логіка статті вимагає з'ясування ключових понять: художньо-естетичне виховання, креативність, ігрова технологія. Так, художньо-естетичне виховання, на думку О. Запорожця визначається такою організацією життєдіяльності дітей, яка сприяє розвитку естетичних і художніх здібностей, почуттів дитини, формування уявлень і знань про прекрасне в житті та мистецтві, естетичних оцінок і естетичного ставлення до всього, що нас оточує (Запорожець, 1985: 43). Художньо-естетичне виховання має формувати художній смак, виробляти і вдосконалювати здатність естетичного усвідомлення прекрасного в мистецтві і в житті, правильно розуміти й оцінювати його. У контексті художньо-естетичного виховання неабияке місце займає поняття креативності. Низка дослідників (Л. Виготський, Дж. Гілфорд, П. Торренс та ін.) визначають креативність як характеристику або властивість особистості, що свідчить про її здатність до творчості. Так, наприклад, П. Торренс під креативністю розуміє здатність до загостреного сприйняття недоліків, прогалин в знаннях, чуттєвість до дисгармонії (Torrance, 1962).

Протягом останніх десятиліть поняття «технологія» є найбільш вживаним у теорії і практиці освіти і виховання. Дослідники розглядають поняття «технології виховання» як науково обґрунтовану систему педагогічних засобів, форм, методів,

їх етапність, націленість на розв'язання конкретного виховного завдання (Галатюк, 2001: 9-12). Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити захопливою не тільки роботу дітей на творчо-пошуковому рівні, але й перетворює на позитивну, емоційно забарвлену монотонну діяльність із запам'ятовування, повторення, закріплення чи засвоєння інформації. Водночас емоційність ігрового дійства активізує всі психічні процеси дитини дошкільного віку (Булигіна, 2009: 2-22). Саме тому з метою розвитку креативності дітей старшого дошкільного віку у художньо-естетичній діяльності нами було розроблено систему занять з різних розділів програми з використанням ігрових технологій і проведено експеримент з метою доведення її ефективності. Насамперед, ми описали рівні (високий, середній, низький), розробили критерії та показники оцінки рівнів розвитку креативності старших дошкільників у художньо-естетичній діяльності: Так, показниками когнітивного критерію виступили розуміння сутності творчого завдання; здатність до створення оригінального зображення; схильність додумувати сюжет художнього твору. Показниками емоційно-діяльничого критерію виступили: здатність до опису характеру музичного твору; здатність до передачі почуттів від літературного персонажу (образу) через художнє зображення; здатність до відображення свого емоційного стану в художній діяльності. Показниками творчо-рефлексивного критерію – здатність до творчо-художньої інтерпретації музичного твору; прояв ініціативи в музично-рухових імпровізаціях; здатність до самоаналізу своєї творчої діяльності. До кожного з описаних показників було розроблено діагностичні завдання. За результатами діагностики були схарактеризовані рівні розвитку креативності дітей старшого дошкільного віку на констатувальному етапі експерименту.

На формуальному етапі експериментальної роботи нами запропоновано методику розвитку креативності дітей старшого дошкільного віку в художньо-естетичній діяльності засобами ігрових технологій. Означена методика включала комплекс занять з різних видів художньо-естетичної діяльності, в які включені ігрові технології. Наведемо деякі з них.

I Заняття. Конспект заняття для дітей старшої групи (художньо – мовленнєва діяльність). Тема: «Зустріч з Попелюшкою». Програмовий зміст: спонукати дітей згадувати повну назву і автора казки, відповідати на питання за змістом. Вчити

розуміти мораль казки, висловлювати своє ставлення до персонажів, аналізувати дії і вчинки героїв. Формувати узагальнені уявлення про позитивні і негативні моральні якості людини. Закріпити вміння складати речення із запропонованим словом, ділити слова на склади, робити звуковий аналіз слів. Формувати вміння висловлювати власну думку. Розвивати комунікативні та художні здібності, креативність, пам'ять, мислення, орієнтування на аркуші паперу. Виховувати інтерес до казок.

Ігрова технологія: коректурні таблиці Н. Гавриш. Обладнання: кришталевий черевичок, гарбуз, квасоля, карета, паперові квіти на кожному дитину, «мішок доброти», картки для звукового аналізу слів, зображення карети, Попелюшки, кольорові олівці, аудіозапис пісні Попелюшки, коректурних таблиця Н. Гавриш № 1-15 «казкові предмети і герої». Попередня робота: читання казки Шарля Перо «Попелюшка».

II Заняття. Конспект заняття для дітей старшої групи (ознайомлення з довкіллям). Тема: «Як допомогти тваринам». Програмовий зміст: поглибити уявлення дітей про відмінність свійських тварин від диких, про те, які з них якої допомоги потребують. Уважно слухати казку, співпереживати її героям, придумувати продовження казки; логічно і послідовно будувати розповідь. Активізувати вживання слів, що означають назви якості, властивостей предметів. Самостійно варіювати та комбінувати різні способи ліплення у стилістиці народної іграшки. Передавати нескладні рухи та настрої героїв (зайців). Складати колективну сюжетну композицію з виліплених фігурок, передаючи взаємини між ними. Розвивати творчу уяву, фантазію, креативність мислення, кмітливість, зв'язне мовлення. Виховувати любов до тварин, бажання турбуватися про них та допомагати.

Ігрова технологія: використання ігрового моменту та ігрового прийому. Обладнання: ілюстрації із зображеннями свійських та диких тварин, картки із зображеннями на закріплення правил поведінки із свійськими тваринами (котами та собаками), картки із схематично збереженою кількістю складів у слові, чисті картки, ручки, пластмасова паличка, пластилін, дощечки для ліплення, стеки, серветки. Попередня робота. Читання твору М. Некрасова «Дід Мазай і зайці», ліплення зайців різними способами, виготовлення заготовки для сюжетної композиції.

III Заняття. Конспект заняття для дітей старшої групи з малювання. Тема «Кумедний клоун». Мета. Показати дітям

кумедність вбрання клоуна, його міміки, рухів. Продовжувати ознайомлення дітей з нетрадиційною технікою малювання – «кляксографія». Вчити утворювати з різнокольорової плями образ кумедного клоуна, домальовувати його гуашшю і фломастерами. Розвивати творчу уяву у малюванні плямою, креативні здібності. Виховувати зацікавленість у художній діяльності.

Ігрова техніка: кляксографія. Обладнання: Д. Кабалецький «Клоуни», виставка ілюстрацій, фотографій, малюнків із зображенням клоунів; рідка гуаш, пензлі, фломастери, папір.

IV Заняття. Музичне заняття. Мета: розвивати творчі здібності дітей, засобами музичної діяльності, урізноманітнювати життя дітей змістовною, наповненою радістю музичною творчістю. Завдання: Освітні: Сформувати у дітей вміння виразно передавати образи, задані в музичному творі. Знаходити в музиці акцентні позиції. Розвиваючі: Розвивати творчість, музичний слух, відчуття ритму і ладу, пластику, емоційну чуттєвість на музику. Виховні: Виховувати інтерес до музичної культури, до елементарного музикування, бажання імпровізувати. Ігрова технологія: використання ігрових моментів та ігрових прийомів. Обладнання: дзвіночок, штучні квіти за кількістю дітей; «Вітрина», на якій розташовані іграшки: м'ячик, барабан, заєць, клоун-маріонетка, клоунські ковпаки (5 штук), шапочки гусей, корівок, конячок, свинок за кількістю дітей, на дитячих столах музичні інструменти (ксилофони, трикутники, маракаси, пластикові стаканчики, гумові іграшки-пищальки).

V Заняття. Конспект сюжетно-рольової гри «Театр» для дітей старшого дошкільного віку. Мета: формувати у дітей уміння застосовувати в грі отримані раніше знання про навколишнє життя, творчо розвивати сюжет гри; закріплювати уявлення дітей про театр; виховувати культуру поведінки в громадських місцях; розвивати вміння дітей розігрувати спектакль за мотивами казки «Кіт, півень і лисиця». Словникова робота: афіша, фойє, зал, гримувальня, костюмерна. Підготовка до гри: бесіди, перегляд мультимедійної презентації на тему: «Театр», читання творів про театр, відвідування лялькового спектаклю, спільне виготовлення атрибутів для гри, інсценізація фрагментів казок. Робота з батьками: виготовлення костюмів для показу вистави «Кіт, півень і лисиця», атрибутів для гри. Ігрові ролі: водій автобуса, кондуктор, касир, продавець в квітковому магазині, буфетник, гример,

костюмер, контролер, артисти, глядачі, гардеробниця, адміністратор театру. Ігровий матеріал: кермо, проїзні квитки, сумка для кондуктора, дорожні знаки, «автобусна зупинка», «пішохідний перехід», каса, театральні квитки, афіша, програмка, ширма, великі таблички «Театр», «Кафе», «Магазин квітів» квіти у вазах і кошиках, вітрина в кафе, іграшковий посуд, муляжі продуктів, таблички з написами, «Закрито», «Костюмерна», «Гримерна», «Гардероб», «Буфет», сумки, гаманці, гроші, стільці, де відзначено ряд і місце, аудіозапис «театральний дзвоник».

VI Заняття. Конспект творчого заняття з дітьми старшого дошкільного віку «Мандрівка українською казкою». Мета: Готувати дітей до театралізованої діяльності; Задачі: Вчити виявляти художньо-творчі здібності; формувати зв'язне мовлення дітей, навички мовленнєвого спілкування; розвивати фонематичний і ритмічний слух. Формувати засоби емоційної виразності: інтонації, міміку, жести, характерні рухи, позу, ходу, пластичну фантазію; окомір. Виховувати почуття взаємної приязні, дружби; викликати радісний настрій, позитивні емоції.

Ігрова технологія: використання сюрпризного моменту, ігрових прийомів. Підготовча робота: 1. Читання українських народних казок: «Рукавичка», «Івасик-Телесик», «Пан Коцький», «Лисичка-сестричка та Вовк Панібрат». 2. Бесіди за змістом казок, розгляд ілюстрацій, переказ, складання діалогів за сюжетом казок. 3. Знайомство з інсценівкою за мотивами казки «Рукавичка». 4. Інсценівка уривків казки «Рукавичка». 5. Робота з формування емоційної виразності (єтюди, вправи, ігри). Обладнання: торбинка, дидактичні вправи «Виклади букви», «Чарівна книжка», ілюстрація з казки «Івасик-Телесик», корекційна гра «Збери з частин», ляльки настільного театру «Пан Коцький», декорації лісу, бутафорська рукавичка, маски героїв казки «Рукавичка».

Щоб прослідкувати динаміку креативності до і після проведеної роботи з дітьми було проведено порівняльний аналіз експериментальних даних. Результати аналізу засвідчили, що використання ігрових технологій в експериментальній групі дітей покращило рівні їх креативності порівняно з дітьми контрольної групи. Так, на високому рівні у 40% дітей експериментальної групи було виявлено високий рівень розвитку за усіма обраними показниками креативності. В контрольній групі високий рівень було виявлено у 30% дітей. Середній рівень розвитку за усіма обраними показниками

креативності виявлено у 50 % дітей ЕГ. Такі самі результати спостерігаємо і в КГ. Низький рівень за усіма обраними показниками креативності виявлено лише в 10% дітей ЕГ. Натомість в КГ на низькому рівні залишилися 20% дітей.

Висновки. Отже, результати контрольного експерименту засвідчують про те, що представлена система роботи щодо

розвитку креативності у дітей старшого дошкільного віку в художньо-естетичній діяльності підтвердила свою ефективність. А ігрові технології, які було включено в означену систему роботи залишаються нетривіальним і дієвим засобом гармонійного розвитку особистості і, зокрема художньо-естетичного виховання старших дошкільників.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

1. Булигіна О. Ігрові технології: шляхи забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального розвитку молодших школярів. *Початкове навчання та виховання*. № 19–21. 2009. С. 2–22.
2. Галатюк Ю. М. Педагогічні технології в контексті сучасної парадигми навчання. *Проблеми вибору експертної оцінки педагогічних технологій*: зб. тез всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 26 квітня 2001. Київ, 2001. С. 9–12.
3. Запорожец А. В. Воспитание эмоций и чувств у дошкольника. Москва: ТЦ «Сфера», 1985. 176 с.
4. Новиков А. Развитие дидактической базы: методы и средства. *Школьные технологии*, 2007. № 5. С. 40–50.
5. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. Москва: Народное образование, 1998. 256 с.
6. Суржанська В. А. Розвиваємо творчі здібності. Харків: Вид. група «Основа», 2007. 112 с.
7. Шульга Л. М. Методологічне підґрунтя технології розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання. *Психологія та педагогіка: сучасні методика та інновації, досвід практичного застосування*. Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. С. 106–108.
8. Шульга Л. М. Барвіста радість. Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку на заняттях із малювання: методичний посібник. Запоріжжя: ТОВ «ЛШПС» ЛТД, 2017. 336 с.
9. Torrance Ellis Paul. Guiding Creative Talent. Prentice-Hall, 1962. 278 p.

REFERENCES

1. Bulyhina, O. (2009). Igrovi tekhnolohii: shliahi zabezpechennia umov dlia intelektualnoho, sotsialnoho, moralnoho rozvytku molodshykh shkoliariv. [Game technologies: ways to provide conditions for intellectual, social, moral development of junior schoolchildren]. *Pochatkove navchannia ta vykhovannia - Primary education and upbringing*, № 19–21, pp. 2–22 [in Ukrainian].
2. Halatiuk, Yu. M. (2001). Pedagogichni tekhnolohii v konteksti suchasnoi paradyhmy navchannia [Pedagogical technologies in the context of the modern learning paradigm]. *Problemy vyboru ekspertnoi otsinky pedagogichnykh tekhnolohii*: [Problems of choosing an expert assessment of pedagogical technologies] zb. tez vseukr. nauk.-prakt. konf., Kyiv, 26 kvitnia 2001, pp. 9–12 [in Ukrainian].
3. Zaporozhets, A. V. (1985). Vospitaie emotsiy i chuvstv u doshkolnika. [Raising emotions and feelings in a preschooler]. Moscow: TTs «Sfera» [in Russian].
4. Novikov, A. (2007). Razvitie didakticheskoy bazyi: [Development of a didactic base: methods and means] metody i sredstva. *Shkolnyie tehnologii. - School technology*. № 5, pp. 40–50 [in Russian].
5. Selevko, G. K. (1998). Sovremennyye obrazovatelnyie tehnologii: [Modern educational technologies] uchebnoe posobie. [tutorial]. Moscow: Narodnoe obrazovanie, [in Russian].

6. Surzhanska, V. A. (2007). Rozvyvaiemo tvorchi zdibnosti [We develop creative abilities]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].
7. Shulha, L. M. (2017). Metodolohichne pidgruntia tekhnolohii rozvytku tvorchikh zdibnostei ditei doshkilnogo viku na zaniattiakh iz maliuvannia. Psykholohiia ta pedahohika: suchasni metodyky ta innovatsii, dosvid praktychnoho zastosuvannia: [Methodological basis of technology for the development of creative abilities of preschool children in drawing classes. Psychology and pedagogy: modern methods and innovations, experience of practical application]. Lviv: Lvivska pedahohichna spilnota», pp. 106–108 [in Ukraine].
8. Shulga, L. M. (2017). Barvista radist. Rozvytok tvorchikh zdibnostei u ditey doshkilnogo viku na zaniattiakh iz maliuvannia: [Colorful joy. Development of creative abilities in preschool children in drawing classes]. Zaporizhzhia: LIPS LTD [in Ukrainian].
9. Torrance Ellis Paul. (1962). Guiding Creative Talent. Prentice-Hall.

Стаття надійшла до редакції 21.08.2021

Olena MONKE

ORCID 0000-0001-5091-8301

*Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of Family and Special Pedagogy and Psychology,
D / Z «K. D. Ushinsky State University
South Ukrainian National
Pedagogical University»
(Odessa, Ukraine)
E-mail: monkeolena@ukr.net*

Олена МОНКЕ

ORCID 0000-0001-5091-8301

*Доктор педагогічних наук, доцент
доцент кафедри сімейної
та спеціальної педагогіки і психології
Д/З «Південноукраїнський
національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»
(Одеса, Україна)
E-mail: monkeolena@ukr.net*

Maria DEPUTAT

*Master's student of the Department
of Family and Special Pedagogy and Psychology,
D / Z «K. D. Ushinsky State University
South Ukrainian National
Pedagogical University»
(Odessa, Ukraine)
E-mail: deputat.masha@gmail.com*

Марія ДЕПУТАТ

*Магістрант кафедри сімейної
та спеціальної педагогіки і психології,
Д/З «Південноукраїнський
національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»
(Одеса, Україна)
E-mail: deputat.masha@gmail.com*